

УДК 347.962

Боровицький Олександр Андрійович –
суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду,
Україна, Вінниця

Oleksandr A. Borovytskyi –
Judge of the Seventh Appeal Administrative Court,
Ukraine, Vinnitsa
(48 Soborna Street, Vinnytsia, 21000, Ukraine)

Щодо забезпечення принципу незалежності суддів конституційним судом України

У статті проаналізовані правові позиції Конституційного Суду України щодо тлумачення принципу незалежності суддів та її гарантій. Доведено, що захищеність суддів на рівні Конституції України є найважливішою гарантією незалежності судової влади, в свою чергу, незалежність суддів від зовнішнього та внутрішнього впливу як основний принцип верховенства права є гарантією належного та законного здійснення прав та свобод, поваги до прав людини та неупередженого застосування права.

Ключові слова: Конституційний Суд України, принцип незалежності, незалежність, суддя, Вища рада юстиції, Вища рада правосуддя.

В статье проанализированы правовые позиции Конституционного Суда Украины относительно толкования принципа независимости судей и его гарантий. Доказано, что защищенность судей на уровне Конституции является важнейшей гарантией независимости судей, в свою очередь, независимость судей от внешнего и внутреннего влияния как основной принцип верховенства права является гарантией надлежащего и законного осуществления прав и свобод, уважения к правам человека и беспристрастного применения права.

Ключевые слова: Конституционный Суд Украины, принцип независимости, независимость, судья, Высший совет юстиции, Высший совет правосудия.

O.A. Borovytskyi Ensuring the Principle of Independence of Judges by the Constitutional Court of Ukraine

In accordance with section 126 of the Basic Law, the independence and immunity of judges is guaranteed by the Constitution and laws of Ukraine.

The ongoing judicial reform in Ukraine aims to ensure the functioning of the judiciary, “meets public expectations of an independent and fair court, as well as the European system of values and standards for the protection of human rights”. Considering the principle of the rule of law, judicial decisions in their content are aimed at affirming justice and human rights, strengthening public confidence in the judiciary.

The article analyzes the legal positions of the Constitutional Court of Ukraine regarding the interpretation of the principle of judicial independence and its guarantees.

The main subject of the consideration of the Constitutional Court of Ukraine is the issue of access to justice and they have developed a stable approach, “the refusal of the court to accept claims and other statements, complaints filed in accordance with applicable law is a violation of the right to judicial protection, which, according to section 64 of the Constitution of Ukraine cannot be limited”.

Regarding guarantees of judicial independence, the Constitutional Court of Ukraine considered this issue in two directions - on financing of courts, judicial compensation and relatively illegal influence on judges.

It is determined that the main approaches of the Constitutional Court of Ukraine come from the following. A special procedure for financing the courts and the activities of judges is one of the constitutional guarantees of their independence and is aimed at ensuring the proper conditions for the implementation of independent justice, the corresponding costs cannot be reduced by legislative or executive authorities below the level that ensures the possibility of full and independent administration of justice in accordance with the law;

norms on material and household support of judges, their social protection cannot be canceled or reduced without appropriate compensation.

It is proved that the protection of judges at the level of the Constitution of Ukraine is the most important guarantee of the independence of the judiciary, in turn, the independence of judges from external and internal influence as the main principle of the rule of law is a guarantee of the proper and legal exercise of rights and freedoms, respect for human rights and the impartial application of law.

Keywords: *the principle of the independence, an independence, a judge, the High Council of Justice, Constitutional Court of Ukraine.*

Постановка проблеми. Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020» судова реформа «має забезпечити функціонування судової влади, що відповідає суспільним очікуванням щодо незалежного та справедливого суду, а також європейській системі цінностей та стандартів захисту прав людини». З огляду на принцип верховенства права судові рішення за своїм змістом спрямовані на утвердження справедливості і прав людини, укріплення довіри суспільства до судової влади.

Відповідно до статті 126 Основного закону незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією [1] і законами України.

Згідно із частинами першою, другою статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [2] від 2 червня 2016 року суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. У пункті 11 постанови від 13 червня 2007 року № 8 «Про незалежність судової влади» [3] Пленум Верховного Суду України вказав, що під втручанням у діяльність судових органів слід розуміти вплив на суддю у будь-якій формі (прохання, вимога, вказівка, погроза, підкуп, насильство, критика судді в засобах масової інформації до вирішення справи у зв'язку з її розглядом тощо) з боку будь-якої особи з метою схилити його до вчинення чи невчинення певних процесуальних дій або ухвалення певного судового рішення. При цьому не має значення, за допомогою яких засобів, на якій стадії процесу та в діяльність суду якої інстанції здійснюється втручання.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» [4] від 21.12.2016 року незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє для забезпечення незалежності судової влади, є

Вища рада правосуддя (далі – ВРП). Стаття 73 вказаного Закону безпосередньо передбачає заходи, яких вживає ВРП щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Як зазначає Конституційний суд України в підпункті 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин третьої, десятої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 4 грудня 2018 року № 11-р/2018 захищеність суддів на рівні Конституції України є найважливішою гарантією незалежності судової влади, неупередженого, об'єктивного, безстороннього та незалежного виконання судьями своїх обов'язків щодо захисту прав і свобод людини і громадянина, забезпечення верховенства права та конституційного ладу в державі.

Але на сьогодні мета судової реформи щодо забезпечення незалежності, безсторонності та неупередженості суддів ще не досягнута, передусім, потребують оптимізації організаційні форми і діяльність органів суддівського врядування. З цього приводу виникає необхідність дослідити особливості тлумачення принципу суддівської незалежності та його гарантій Конституційним Судом України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема забезпечення незалежності суддів набула досить ґрунтовного висвітлення у науковій юридичній літературі. Вчені досліджують як зміст і складові елементи цієї фундаментальної правової засади, так і окремі аспекти її практичної реалізації (В.В. Городовенко, Л.М. Москвич, О.М. Овчаренко). Певною мірою питанням реформування правосуддя присвячені дослідження таких

вчених, як Р.О. Куйбіда, І.В. Назарова, С.Г. Штогун та ін. Питання правового статусу Вищої ради юстиції досліджувалися О.В. Гончаренком, І.В. Назаровим, С.О. Халюком, особливості її формування – В.М. Колесниченком, ґрунтовний аналіз статусу Вищої ради юстиції як органу контрольної влади та перетворення її на Вищу раду правосуддя проведений Д.А. Опаленком.

Мета статті – дослідити особливості тлумачення принципу суддівської незалежності та його гарантій Конституційним Судом України.

Виклад основного матеріалу.

Відповідно до статті 147 Конституції України, Конституційний Суд України (далі – КСУ) вирішує питання про відповідність Конституції України, законів України та у передбачених Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції.

Здебільшого предметом розгляду КСУ є питання доступу до правосуддя в контексті статей 55, 64, 124 Конституції України, починаючи з Рішення від 30 жовтня 1997 року № 5-зп (справа К.Г. Устименка), де Суд зазначив, що передбачений законодавством відомчий порядок оскарження дій посадових осіб до органів вищого рівня не є перепорою для звернення громадянина до суду безпосередньо; і суд не має права відмовити особі у прийнятті позовної заяви чи скарги лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом позасудовому порядку.

До формування сталого підходу «суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод» та що «відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв, скарг, оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на судовий захист, яке згідно зі статтею 64 Конституції України не може бути обмежене» [5] (Рішення по справі за зверненнями жителів міста Жовті Води від 25 грудня 1997 року № 9-зп, Рішення у справі щодо конституційності статті 248-3 ЦПК України від 23 травня 2001 року № 6-рп/2001, Рішення у справі щодо підвідомчості актів про

призначення або звільнення посадових осіб від 07.05.2002р. №8-рп/2002 тощо).

Що стосується суддівської незалежності та її гарантій, то КСУ розглядав це питання в двох напрямках – щодо фінансування судів, суддівської винагороди та щодо неправомірного впливу на суддів.

Так, у пункті 2 Рішення у справі про фінансування судів від 24.06.1999р. №6-рп/99 КСУ підкреслює, що однією з конституційних гарантій незалежності суддів є особливий порядок фінансування судів, видатки Державного бюджету України на утримання судової влади захищені безпосередньо Конституцією України і не можуть бути скорочені органами законодавчої або виконавчої влади нижче того рівня, який забезпечує можливість повного і незалежного здійснення правосуддя згідно із законом [6]. Подібна позиція висловлена судом і у Рішенні від 11.03.2010р. від №7-рп/2010 у справі про фінансове забезпечення діяльності судів.

У Рішенні у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій від 20.03.2002р. [7] у п.5 зазначається, що норми про матеріальне і побутове забезпечення суддів, їх соціальний захист не можуть бути скасовані чи знижені без відповідної компенсації.

У пункті 7 Рішення [8] у справі про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання від 11.10.2005 року КСУ, проаналізувавши Конституцію України, зазначив, що «надання судді за рахунок держави матеріального і соціального захисту (заробітна плата, пенсія, щомісячне довічне грошове утримання тощо), що відповідає його високому статусу, є гарантією забезпечення незалежності. ... Особливий порядок фінансування судів і діяльності суддів є однією з конституційних гарантій їх незалежності і спрямований на забезпечення належних умов для здійснення незалежного правосуддя». Вказані правові позиції були підтверджені і у Рішеннях у справі про гарантії незалежності суддів від 18.06.2007р., у справі щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України від 22.05.2008р. №10-рп/2008, у справі щодо змін умов виплати пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці від 03.06.2013р. №3-рп/2013, у справі про щомісячне довічне грошове утримання суддів у

відставці) від 29.06.2016р. №4-рп/2016, у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин третьої, десятої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 04.12.2018р. №11-рп/2018, у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402–VIII від 18.02.2020р. №2-р/2020.

Щодо питання неправомірного впливу на суддів, то, як зазначається в Коментарі до Кодексу суддівської етики, затвердженого Рішенням РСУ №1 від 04.02.2016 р., необхідно розмежовувати зовнішній (з боку державних службовців, інших посадових осіб або з боку як суспільства у цілому, так і окремих соціальних груп) та внутрішній (з боку вищих судів і суддів, що займають адміністративні посади в судах) впливи.

Вказаний вище Пленум ВСУ [3] вирізняє такі форми незаконного внутрішнього впливу на суддів, як: «а) непроцесуальний вплив на суддю з боку інших суддів, у тому числі тих, що обіймають адміністративні посади в судах; б) встановлення контролю за здійсненням судочинства суддею, виклик його до вищестоящих судів та вимагання звітів чи пояснень про розгляд конкретних справ; в) витребування від судді будь-якої інформації чи довідок про хід та перспективи розгляду справи, іншої інформації, яка може надаватися лише сторонам у справі та іншим особам, визначеним процесуальним законодавством, а також відомостей, які становлять таємницю нарадчої кімнати».

КСУ неодноразово висловлював свою позицію щодо різних форм впливу. Так, у Рішенні від 19 травня 1999 року №4-рп/99 [9] у справі про запити народних депутатів України КСУ відзначив, що право народного депутата України відповідно до статті 86 Конституції України на запит є обмеженим і не поширюється на питання, пов'язані із здійсненням правосуддя у конкретних справах.

Звернення народного депутата України з вимогою чи пропозицією до судів, голів судів або безпосередньо до суддів саме з питань здійснення правосуддя у тих чи інших конкретних справах є неприпустимим.

У Рішенні від 01.12.2004 року №19-рп/2004 у справі про незалежність суддів як складової їхнього статусу [10], КСУ, роз'яснюючи положення ч. 2 ст. 126 Основного Закону, за яким вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється, вказав, що «це означає заборону щодо суддів будь-яких дій незалежно від форми їх прояву з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, громадян та їх об'єднань, юридичних осіб з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов'язків або схилити їх до винесення неправосудного рішення тощо».

У 2011 р. Конституційний Суд України підтвердив наведені правові позиції. На думку авторів подання до суду, 54-х народних депутатів України, ч. 1 ст. 6 і ч. 1 ст. 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо незалежності суддів при здійсненні правосуддя допускають можливість законного втручання, впливу чи тиску у здійснення суддею правосуддя, що суперечить ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 1, ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 129 Конституції України. Суд, аналізуючи зміст цього подання, дійшов таких висновків. По-перше, відповідно до ч. 2 ст. 126 Основного Закону України і ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону, а вплив на них у будь-який спосіб забороняється; незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України. По-друге, забороняючи у положенні ч. 2 ст. 126 Основного Закону України вплив на суддів «у будь-який спосіб» [11].

Вища рада юстиції зверталась до КСУ щодо тлумачення її повноважень стосовно внесення нею подань про призначення суддів на посади відповідно пункту 1 частини першої статті 131 Конституції України (Рішення КСУ від 16.10.2001р. №14-рп/2001) [12], щодо віднесення до повноважень Конституційного Суду України вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) правових актів Верховної

Ради України та актів Президента України про обрання/призначення професійних суддів на посади і про звільнення їх з посад (Рішення КСУ від 27.03.2002р. №7-рп/2002) [13], щодо порядку ініціювання Вищою радою юстиції питання про звільнення суддів з адміністративних посад (Рішення КСУ від 16.05.2007 р. №1-рп/2007) [14].

Аналогічно у справі № 1-3/2002 про Закон України «Про Вищу раду юстиції» [15] КСУ також розглядав питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України «Про Вищу раду юстиції» про її повноваження щодо призначення (обрання) на посаду і звільнення з посади суддів, а також щодо дисциплінарної відповідальності суддів і прокурорів.

При чому на думку суб'єкта права на конституційне подання (Верховного Суду України), замість закріплення гарантій незалежності суддів положення закону розширюють повноваження Вищої ради юстиції порівняно з конституційними нормами, уможливають втручання в судову діяльність, здійснення впливу на суддів при здійсненні ними правосуддя. КСУ, розглянувши всі питання конституційного подання прийшов до висновку, що тільки положення пунктів 1, 2 частини першої статті 30 щодо права звернення народного депутата України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до Вищої ради юстиції з пропозицією про прийняття подання про звільнення суддів з посади та статті 38 щодо їх подання для відкриття дисциплінарного провадження не відповідають Конституції України (є неконституційними). Крім того, неконституційним було визнано положення частини третьої статті 37, згідно з яким Вища рада юстиції прийняте нею рішення про невідповідність судді займаній посаді може направити до органу, який обрав суддю, без подання про звільнення судді з посади.

У справі №1-4/2011 за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про Вищу раду юстиції» КСУ також розглядав питання щодо відповідності Конституції України положень частин першої,

другої, третьої статті 25 щодо права Вищої ради юстиції витребувати від судів копії судових справ, розгляд яких не закінчено; частини третьої статті 27 стосовно встановлення порядку оскарження актів Вищої ради юстиції виключно до Вищого адміністративного суду України; частини другої статті 32 щодо визначення дій, які є порушенням суддею присяги. За результатами розгляду справи КСУ дійшов висновку, що положення частин першої, другої статті 25, частини третьої статті 27, частини другої статті 32 Закону України «Про Вищу раду юстиції» відповідають Конституції України, а положення частини третьої статті 25 не відповідають Конституції України [16].

У справі №1-7/2011 предметом дослідження на предмет відповідності Конституції України знов стали повноваження Вищої ради юстиції призначати суддів на адміністративні посади в судах та звільняти їх з цих посад, чим, на думку суб'єкта конституційного подання, розширено її конституційну компетенцію та не передбачене в Конституції України повноваження щодо перегляду та скасування рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відмову у рекомендуванні кандидата для обрання на посаду судді безстроково та притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. КСУ не вбачив невідповідності Конституції України вказаних положень [17].

Таким чином, можна зробити наступні висновки. Здебільшого предметом розгляду КСУ є питання доступу до правосуддя і ним сформований сталий підхід, що «відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв, скарг, оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на судовий захист, яке згідно зі статтею 64 Конституції України не може бути обмежене».

Щодо гарантій суддівської незалежності, то КСУ розглядав це питання в двох напрямках – щодо фінансування судів, суддівської винагороди та щодо неправомірного впливу на суддів.

Визначено, що основні підходи КСУ виходять з наступного. Особливий порядок фінансування судів і діяльності суддів є однією з конституційних гарантій їх незалежності і спрямований на забезпечення належних умов

для здійснення незалежного правосуддя, відповідні видатки не можуть бути скорочені органами законодавчої або виконавчої влади нижче того рівня, який забезпечує можливість повного і незалежного здійснення правосуддя згідно із законом; норми про матеріальне і побутове забезпечення суддів, їх соціальний захист не можуть бути скасовані чи знижені без відповідної компенсації.

Доведено, що захищеність суддів на рівні Конституції України є найважливішою гарантією незалежності судової влади, в свою чергу, незалежність суддів від зовнішнього та внутрішнього впливу як основний принцип верховенства права є гарантією належного та законного здійснення прав та свобод, поваги до прав людини та неупередженого застосування права.

Список використаних джерел:

1. Конституція України від 28.06.1996р. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. №30. Ст.141.
2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. №1402-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. №31. Ст.545.
3. Про незалежність судової влади: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року №8. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/v0008700-07>.
4. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21.12.2016р. №1798-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. № 7-8. Ст.50.
5. Рішення у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міста Жовті Води) від 25 грудня 1997 року № 9-зп. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/379/>.
6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 19, 42 Закону України «Про Державний бюджет України на 1999 рік» (справа про фінансування судів) від 24.06.1999р. №6-рп/99. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/402>.
7. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 58, 60 Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 2, 3, 4, 5, 8, 9 частини першої статті 58 Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» і підпункту 1 пункту 1 Закону України «Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів» (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій) від 20.03.2002р. №5-рп/2002. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/448>.
8. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України та 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого пункту 13 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та офіційного тлумачення положення частини третьої статті 11 Закону України «Про статус суддів» (справа про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання) від 11.10.2005 року №8-рп/2005. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/519>.
9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України та Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення статті 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про запити народних депутатів України) від 19.05.1999 р. № 4-рп/99. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-99>.
10. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України

та частини другої статті 13 Закону України «Про статус суддів» (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 01.12.2004 року №19-рп/2004. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/507>.

11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 12.07.2011 р. № 8-рп/2011. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/627>.

12. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 131 Конституції України стосовно внесення Вищою радою юстиції подань про призначення суддів на посади (справа про призначення суддів) від 16.10.2001р. №14-рп/2001. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/437>.

13. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції щодо офіційного тлумачення положень абзаців другого, третього пункту 1 частини першої статті 150 Конституції України (справа щодо актів про обрання/призначення суддів на посади та про звільнення їх з посад) від 27.03.2002р. №7-рп/2002. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/450>.

14. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції щодо офіційного тлумачення положень абзаців у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції про офіційне тлумачення положення частини п'ятої статті 20 Закону України «Про судоустрій України» (справа про звільнення судді з адміністративної посади) від 16.05.2007 р. №1-рп/2007. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/548>.

15. Рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої і четвертої статті 1, абзацу другого пункту 8 частини першої статті 18, частини першої статті 25, пунктів 1, 2, 4 частини першої статті 30, частини першої статті 31, частини першої статті 32, пункту 2 частини другої статті 33, пункту 2 частини другої та частини третьої статті 37, статей 38 і 48 Закону України «Про Вищу раду юстиції» (справа про Закон України «Про Вищу раду юстиції») від 21 травня 2002 року № 9-рп/2002. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/458>.

16. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про Вищу раду юстиції» від 11.03.2011р. №2-рп/2011. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/621>.

17. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду юстиції» (справа про повноваження державних органів у сфері судоустрою)» від 21.06.2011р. №7-рп/2011. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/626>.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996r. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. №30. St.141.
2. Pro sudoustrii i status suddiv: Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 r. №1402-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2016. №31. St.545.
3. Pro nezalezhnist sudovoi vlady: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 13 chervnia 2007 roku №8. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/v0008700-07>.
4. Pro Vyshchu radu pravosuddia: Zakon Ukrainy vid 21.12.2016r. №1798-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2017. № 7-8. St.50.
5. Rishennia u spravi za konstytutsiinym zvernenniam hromadian Protsenko Raisy Mykolaivny, Yaroshenko Poliny Petrivny ta inshykh hromadian shchodo ofitsiinoho tлумachennia statei 55, 64, 124 Konstytutsii Ukrainy (справа за зверненнями зhyteliv mista Zhovti Vody) vid 25 hrudnia 1997 roku № 9-zp. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/379/>.

6. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statei 19, 42 Zakonu Ukrainy “Pro Derzhavnyi biudzheth Ukrainy na 1999 rik” (sprava pro finansuvannia sudiv) vid 24.06.1999r. №6-rp/99. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/402>.

7. Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 55 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statei 58, 60 Zakonu Ukrainy “Pro Derzhavnyi biudzheth Ukrainy na 2001 rik” ta Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen punktiv 2, 3, 4, 5, 8, 9 chastyny pershoi statti 58 Zakonu Ukrainy “Pro Derzhavnyi biudzheth Ukrainy na 2001 rik” i pidpunktu 1 punktu 1 Zakonu Ukrainy “Pro deiaki zakhody shchodo ekonomii biudzhethnykh koshtiv” (sprava shchodo pilh, kompensatsii i harantii) vid 20.03.2002r. №5-rp/2002. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/448>.

8. Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy ta 50 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen abzatsiv tretoho, chetvertoho punktu 13 rozdil XV “Prykintsevi polozhennia” Zakonu Ukrainy “Pro zahalnooboviazkove derzhavne pensiine strakhuvannia” ta ofitsiinoho tlumachennia polozhennia chastyny tretoi statti 11 Zakonu Ukrainy “Pro status suddiv” (sprava pro riven pensii i shchomisiachnoho dovichnoho hroshovoho utrymanna) vid 11.10.2005 roku №8-rp/2005. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/519>.

9. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy ta Sluzhby bezpeky Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia statti 86 Konstytutsii Ukrainy ta statei 12, 19 Zakonu Ukrainy “Pro status narodnoho deputata Ukrainy” (sprava pro zapyty narodnykh deputativ Ukrainy) vid 19.05.1999 r. № 4-rp/99. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-99>.

10. Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy pro ofitsiine tlumachennia polozhen chastyn pershoi, druhoi statti 126 Konstytutsii Ukrainy ta chastyny druhoi statti 13 Zakonu Ukrainy “Pro status suddiv” (sprava pro nezalezhnist suddiv yak skladovu yikhnoho statusu) vid 01.12.2004 roku №19-rp/2004. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/507>.

11. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 54 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) okremykh polozhen Zakonu Ukrainy “Pro sudoustrii i status suddiv” vid 12.07.2011 r. № 8-rp/2011. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/627>.

12. Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Vyshchoi rady yustyttsii shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhennia punktu 1 chastyny pershoi statti 131 Konstytutsii Ukrainy stosovno vnesennia Vyshchoiu radoiu yustyttsii podan pro pryznachennia suddiv na posady (sprava pro pryznachennia suddiv) vid 16.10.2001r. №14-rp/2001. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/437>.

13. Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Vyshchoi rady yustyttsii shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen abzatsiv druhoho, tretoho punktu 1 chastyny pershoi statti 150 Konstytutsii Ukrainy (sprava shchodo aktiv pro obrannia/pryznachennia suddiv na posady ta pro zvilnennia yikh z posad) vid 27.03.2002r. №7-rp/2002. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/450>.

14. Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Vyshchoi rady yustyttsii shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen abzatsiv u spravi za konstytutsiinym podanniam Vyshchoi rady yustyttsii pro ofitsiine tlumachennia polozhennia chastyny piatoi statti 20 Zakonu Ukrainy “Pro sudoustrii Ukrainy” (sprava pro zvilnennia suddi z administratyvnoi posady) vid 16.05.2007 r. №1-rp/2007. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/548>.

15. Rishennia u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen chastyn druhoi i chetvetoj statti 1, abzatsu druhoho punktu 8 chastyny pershoi statti 18, chastyny pershoi statti 25, punktiv 1, 2, 4 chastyny pershoi statti 30, chastyny pershoi statti 31, chastyny pershoi statti 32, punktu 2 chastyny druhoi statti 33, punktu 2 chastyny druhoi ta chastyny tretoi statti 37, statei 38 i 48 Zakonu Ukrainy “Pro Vyshchu radu yustyttsii” (sprava pro Zakon Ukrainy “Pro Vyshchu radu yustyttsii”) vid 21 travnia 2002 roku № 9-rp/2002. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/458>.

16. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 53 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) okremykh polozhen Zakonu Ukrainy “Pro Vyshchu radu yustytsii” vid 11.03.2011r. №2-rp/2011. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/621>.

17. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 54 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) okremykh polozhen zakoniv Ukrainy “Pro sudoustrii i status suddiv”, “Pro Vyshchu radu yustytsii“(sprava pro povnovazhennia derzhavnykh orhaniv u sferi sudoustroiu)” vid 21.06.2011r. №7-rp/2011. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/626>.